

TARIX HAMDA ONA TILI VA ADABIYOT FANIDAN O‘QUVCHILAR BILIMINI NAZORAT QILISHDA TESTLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Yaqubova Umida Baxtiyarovna

Xorazm viloyati Urganch tumani 26-son maktabning
ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

Dushamova Iroda Baxtiyarovna

Xorazm viloyati Urganch shahar 6-son maktabning tarix fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarix hamda ona tili va adabiyot fanlaridan o`quvchilar bilimini tekshirish va baholash maqsadida test sinovlaridan foydalanish samaradorligi haqida fikr yuritilgan. Test sinovi natijalari yutuq va kamchiliklari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: test, bilim, o‘zlashtirish, sifat ko‘rsatkich, nazorat, baholash.

Malakali ravishda tuzilgan pedagogik test haqqoniy- xolisona pedagogik o‘lchov vositasi bo‘lib, nazorat olib borayotgan shaxsga bog‘liq bo‘lmaydi. Test o‘quv materialining barcha asosiy mohiyatini o‘z ichiga olishi mumkin, ta‘lim natijalarini baholashning test usuli bilimning aniq va to‘g‘ri baholaydi, bunda baholashning ko‘rsatkich darajasi oldindan belgilanadi va hamma o‘quvchilar uchun umumiy bo‘ladi. Test sinovlari keng qamrovli bo‘lib, qisqa vaqt ichida ma‘lum bir o‘quv materialining yoki o‘quv fanining o‘zlashtirilishini umumiy ravishda nazorat qilish imkonini beradi, bunda kuch va vositalar kam sarflanadi.

Ta‘lim jarayoni aqliy mehnat, faollik va ijodiy fikrlashdan iborat. Dars samaradorlini oshirish o‘quv tarbiya jarayonini takomillashtirish, o‘quvchilarning bilim saviyasini ko‘tarish, yuqori malakali kadrlarni yetishtirish- bu hozirgi zamon talabi bo‘lib, o‘qituvchilarning mas‘uliyatini yanada oshiradi. O‘quvchilarning bilimini, mavzuni qay tariqa o‘zlashtirganliklarini tekshirishda test sinovining ahamiyati kattadir.

Test sinovini o‘tkazishda, albatta, o‘qituvchining puxta tayyorlanishi, izlanishi talab qilinadi. Masalan, ona tili va adabiyot hamda darslarida testdan kundalik baholash jarayonida foydalanish natijasida o‘quvchining nazariy ma’lumotlarni ongli ravishda amalda qo‘llay olishga o‘rgatadi, tezkorlikda fikrlash, zehnni kuchaytirishga yordam beradi. To‘g‘ri, ayrim o‘quvchilarning individual xususiyatidan kelib chiqib ularni dangasa va tavakkalchilik asosida ishlashining ham guvohi bo‘lamiz, ammo bu holat har doim ham o‘quvchiga omad olib kelmasligini tushunib yetganda o‘quvchida o‘qish va nazariy ma’lumotlarni eslab qolishga harakat qila boshlaydi. Dars davomida testdan ko‘p foydalanish natijasida o‘quvchilarda amaliy ko‘nikma va xotirasi kuchayishiga ham erishiladi.

Ona tili va tarix darslarida nutqiy savodxonlikni oshirish asosiy vazifa sanaladi. “Test olish natijasida o‘quvchilarning og‘zaki savodxonligiga putur yetmoqda” kabi fikrlarni ham eshitamiz. Ammo tajribamiz asosida aytishimiz mumkinki, bilim saviyasi yuqori bo‘lgan, testda yaxshi natija ko‘rsata olgan o‘quvchilarimizning ham og‘zaki ham yozma savodxonligi tahsinga loyiq. Chunki test ishlash jarayonida o‘quvchi mantiqiy va nazariy bilimlarini ishga solishi, ma’lumotlarni esa shunchaki bilishi emas, ularni amalda o‘rinli qo‘llay olishi uchun fikrlashiga, mulohaza yuritishiga to‘g‘ri keladi. Test savollarini tanlashda o‘qituvchi fanga, mavzuga mosligini va o‘quvchilarning bilim saviyasini e‘tiborga olishi zarur. Maktablarda test sinovlaridan dars jarayonida o‘quvchilarning mavzuni o‘zlashtirganligini tekshirish, mustahkamlash va takrorlash darslarida, shu bilan birga nazoratlarda foydalanilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Testlarning bir necha ko‘rinishdagi turlaridan foydalanish mumkin:

1. Ochiq test .

Buxoro amirligidagi eng quyi ma‘muriy bo‘linma to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang.

A) tuman B) ovul boshliqlari C) amlokdorlik D) beklik

2. Yopiq test.

IX asrda Damashqdagi rasadxonada osmon jismlari harakati va o‘rni aniqlash, yangicha zij (astronomik jadval) yaratish ishlariga rahbarlik qilgan vatandoshimizni toping.

3. Rasmi test Ushbu adib qanday oilada tavallud topgan?

A) Cho‘pon B) Novvoy C) Ziyoli D) Shifokor

4. Matnli test. Ya’ni bitta matn asosida bir nechta test berilishi mumkin. E’tibor berganmisiz-yo‘qmi, bilmadim-ku, sizning sadoqatda tengsiz do‘stingiz bor. Qachon xohlasangiz, siz bilan hamsuhbat bo‘ladi. Shod paytingizda quvonchingizga quvonch qo‘shadi. G‘amgin pallada dardingizni oladi. Bilmaganingizni o‘rgatadi. Adashsangiz, to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatadi. Yaqin kishilaringiz burilib ketganida ham u sizni tark etmaydi. Xizmati uchun hech nima tama qilmaydi. Yillab unutib, tashlab qo‘ysangiz indamaydi. Hatto uloqtirib yuborsangiz ham arazlamaydi. Tag‘in chorlasangiz, yetib kelib, xizmatingizni qilaveradi. Bu do‘stning nomi – kitob.

• Ushbu matnga sarlavha toping.

A) Kitob – bilim manbai

B) Kitob- beminnat do‘st

C) Kitob o‘qish foydalari

D) Do‘stlik-ulug‘ ne‘mat

• Ushbu matn mazmuniga xos bo‘lgan fikrni belgilang.

• Matndagi tama qilmaydi so‘zi o‘rniga boshqa sinonimini tanlang.

Test to‘g‘ri tashkil etilsa, u o‘quvchilar bilimini xolisona baholash imkonini beradi, va darsning samaradorligini oshiradi, o‘quvchilar bilimini mustahkamlaydi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, test asosida ishlashni o‘rgatish orqali o‘quvchilar DTM tomonidan tashkillashtirilayotgan milliy sertifikat uchun ham, OTM kirish imtihonlari uchun ham tayyor bo‘lishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bepalko. Test tuzish qoidalari. M-1889.